

Soneto de sacrifício

Fabricio Moraes Pereira *

Técnico em Assuntos Educacionais na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil. Mestre em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia. Atua em estudos relacionados a pesquisas qualitativas, intersectorialidade entre educação e saúde, educação em saúde na Amazônia, formação de professores de Ciências, Letramento digital e Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

 <https://orcid.org/0000-0002-8937-4409>

Recebido em 25 set. 2024. **Aprovado** em: 08 dez. 2024.

Como citar esta produção artística:

PEREIRA, Fabricio Moraes. Soneto de sacrifício. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e3570, abr. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17809481

Ao estipular parâmetros, os quais
Não temos de fato noções reais
Arriscamos nossa própria felicidade
Num mundo carregado em dificuldade

Porém ao se jogar, ao se lançar
Neste mistério de fazer suar
Mãos, pés, coração, até o olhar
Dedicação incondicional do amar

Por entre caminhos desconhecidos
Por vezes tortuosos e parecidos
Por quem se esperou, abduzidos

Por entes próximos partidos

*

 fabriciomoraes@ufpa.br

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 14, n. 1 – e3570 (2025)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Por meios lacrimais traduzidos

Por além do amor oferecidos